

INSON RUHIYATI MANZARALARI AYOL IJODKORLAR TALQINIDA

Mavjudaxon Parpiyeva Sobitjon qizi

ADPI Filologiya fakulteti, O'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada qahramonlarning ruhiyat manzaralarini yoritishda yomg'ir detalidan qay tarzda o'zbek adabiyotida foydalanilgani haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: hikoya, zamon, badiiy obraz, peysaj, psixologik portret, xarakter, detal, kayfiyat.

Abstract: This article provides information on how the detail of rain is used in Uzbek literature to illuminate the psychological scenes of heroes.

Key words: story, time, artistic image, landscape, psychological portrait, character, detail, mood.

Inson adabiyotning doimiy diqqat markazida bo'lib, barchasi inson taqdiri, uning ichki olami va kechinmalari, tuyg'ulari, orzu- umidlari hamda o'y-xayollarini ifodalashga va anglashga qaratilgan. Ijodkor tanlagan real asarga asos qilib olingan fikr va maqsad uning mavzusi bo'ladi. Badiiy obraz badiiy asarning asosini tashkil etadi.

DETAL (fr. detail – tafsilot, mayda-chuyda) – badiiy detal badiiy asarda muayyan mazmun ifodalovchi, g'oyaviy-badiiy yuk tashuvchi tafsilot. Avvalo, D. badiiy voqelikni yaratish vositasi ashyosi bo'lib, u tasvirlanayotgan narsa-hodisani konkretlashtiradi, uni hissiy idrok qilish mumkin bo'lgan tarzda gavdalantiradi. Boshqacha aytsak, D. asarda tasvirlangan obrazning kichik bir qismi (ya'ni u hamisha predmetlilikni ko'zda tutadi), detallarning birikuvi natijasida o'sha obraz ko'z oldimizda butun holda namoyonbo'ladi. Badiiy D. ortida ma'lum bir realiya mavjud: maishiy turmush yoki joy tafsilotlari, portret chizgilari va sh.k. Shuningdek, personajning imo-ishoralari (jest), tana holati (poza), xatti-harakati, gap-so'zlari ham D. sanaladi, ular bari birlikda konkret inson obrazini gavdalantiradi¹².

Zero, adabiyot hamma zamonlarda ham ko'makka muhtoj bo'lgan shaxslar haqida qayg'urgan. Har qanday badiiy asarda tasvirga olingan shaxsning betakror va alohida yaratilgan ekanini anglab, uning ruhiyat iqlimlarini tadqiq etish zaruriyati yuzaga keladi Shunday ijodkor ayol yozuvchilardan Ma'suma Axmedova, Jamila

¹² Адабиётшунослик луғати / Д.Қуронов, З.Мамажонов, М.Шералиева. – Тошкент: Akademnashr, 2013. – 408 б.

Ergasheva, Risolat Haydarova Salomat Vafo, Zulfiya Qurolboy qizilarni sanashimiz mumkin, ayniqsa Ma'suma Axmedova asarlarida inson ruhiyati manzaralari yomg'ir detali misolida yaqqol ko'rinadi. Adibaning "Mungli kuy" qissasida, "Begim kunlar", "Yo'lda", "Yomg'irda", "Kechmish hisobi", "Birovning hayoti" hikoyalarida obrazlarning xarakterini ochishda asosiy unsur hisoblanib, o'tkir syujeti, insoniy taqdirler aks ettirilgani, tilining jozibadorligi, tasvirning samimiyati, eng muximi, qaxramonlar ruxiyatining sof o'zbekcha ifodalanganligi bilan kitobxonni o'ziga rom etadi. Uning hikoyalaridagi o'ziga xos xususiyati shundaki, voqea- hodisalar tasviridan ko'ra ruhiyat ifodasi ustunlik qiladi.

"O'kinch ko'ksini to'ldirdi.19.30. Bir payt seskanib ketdi, boshiga sovuq tomchi tomchi. Osmonga qaradi, qattiq yog'adigan zabti bor, qop-qora. Sovuq tomchilar uni savalay ketdi. Bir tomchi, ikki tomchi...Yomg'ir tezlashdi. Sovuq tomchilar bo'ynidan ichiga sizib tusha boshladi.... Ko'zlariga yosh keldi, upali yuzlariga oqib tusha boshladi: bir tomchi, ikki tomchi..."(Ma'suma Axmedova "Alam" hikoyasi)

Adibaning yana bir hikoyasida inson voqealar fonida emas, balki voqealarni inson ruhiy dunyosi fonida ko'rsatishga urinadi, garchi hikoyaning janr tabiati voqealar tasviri yetakchilik qilsada, yozuvchi qaxramonlar ruhiyatidagi eng nozik va chigal o'zgarishlarni tasvirleydi. "Rahbar xola boshiyu yelkasidan baravar savalayotgan yomg'irga parvo qilmadi, qadamini tezlatdi. Qiz bolaning avval-boshdan peshonasi yaraqlasin ekan, keyin yaxshi kunni kutish befoyda ekan. Xola ichida shunday deb, yana o'zi gapini ma'qullab, boshirg'adi. Ha, boshida baxti ochilmadi o'zi. Xola beixtiyor boshini paypasladi. Boya boshiga ilgan yelimxalta tushib ketgan, ro'moli jiqqa ho'l edi. U boshidanro'molini olib siqdi, qoqib yana qayta o'radi-da, osmonga qaradi. O'zicha xayol bilan andarmon bo'lib, sezmabdi ham, boyatdan beri yog'ayotgan yomg'ir tinibdi." (Ma'suma Axmedova "Yo'lda")

Tirikchilik va turmush tashvishlari tufayli ijodi ham shaxsiyati ham xarob bo'lgan rassom taqdiri , fojea ko'pincha talantni tan olinmasligidan kelib chiqqani aks ettiriladi. Asarda manzara va inson kayfiyati teng tasvirlanadi. Asardagi kayfiyatni ko'rsatuvchi unsur bu yomg'irdir. " Yomg'ir tezlashdi. Yomg'ir quygandan-quydi. Ko'k yomg'irpo'shli juvon jala ostida qoldi. Yomg'ir qizning qop-qora sochlarini peshonasiga yopishtirdi, ko'k yomg'irpo'shi ivib badaniga yopishdi.Akbar bir zumda xayolidagi manzaraning bir necha xilini chizib tashladi" (Ma'suma Axmedova "Birovning hayoti")

Yomg'ir odam va uning kayfiyatini bog'lovchi vosita bo'lib, ruhiy kayfiyat bilan tabiat manzarasi ya'ni peysaj bilan uyg'unlashadi. Har bir inson o'z odamiylik olamini o'zi uchun o'zi yaratib olishi jonli insoniy taqdirler misolida ochib berilgan.

“Eri osmonda bulutlar sezilmay, yulduzlar ko‘rinmay qolgan paytda keldi.— Ish ko‘p-da,-dedi horg‘in, ko‘rpachaga cho‘zilarkan. Osmonni olovli xanjar tilib o‘tgandek bo‘ldi. Birdan xanjardan azob chekkanday osmon gumburlay ketdi. Tashqarida yomg‘ir shovullab, deraza oynalarini taraqlata boshladi” (Ma’suma Axmedova “Birovning hayoti”)

O‘zbek onalarining baland insoniy sifatleri, quyosh taftidan ham issiqroq o‘zbek ayoli qiyofasi yaqqol gavdalanadi, o‘z o‘rnida ojizlik jihatlari ham ko‘rsatiladi odatda, jabr ko‘rgan kishilar tasvirida mayin ranglardan ko‘proq foydalaniladi. “Havodan kechmish yomg‘ir isi keldi. Osmon birdan sharaqlab ketdi: tepaliklar ortida chaqin chaqdi. Telba shamol dorda yoyig‘lik kirlarni olib borib toklar ustiga yopdi. Deraza-eshiklar taraqlab ochilib yopildi. Kuni kechagina tug‘ilgan uloqlarzorlanib ma‘radi. Yomg‘ir yeru ko‘kni savalay ketdi. Eshik g‘iytilab ochildi. Kampir “yalt” etib eshikka qaradi. Ostonada birgina yupqako‘ylagi shilta-shalabbo bo‘lib egniga yopishgan qizi turardi. Kampir rapidaga qo‘ygan nonni tandirga yopishtirishni unutdi, joyida qotdi. Shundoq tepasida osmon gumburlab ketdi. Yana shovullab yomg‘ir quydi. Qizi indamay oshxona kesakisiga suyandi.— Tur-e, yomg‘irda qolding, — kampir o‘zini bosib oldi, osmonda bulutlar sezilmay, yulduzlar ko‘rinmay qolganpaytda keldi. (Ma’suma Axmedova “Kechmish hisobi”)

Badiiy adabiyotda psixologik-ruhiy tasvir tushunchasi ostida adabiy qahramonlarning ruhiy olami, ichki dunyosi, orzu-o‘ylari, kechinmalari, kayfiyatlari hamda intilishlarini yuksak badiiylik asosida tasvirlash san’ati yotadi. Uning mohiyatini esa, qahramon xarakteriga xos xislatlarning, ruhiy olamining qay holda, qay vaziyatda ochilishi belgilaydi. Yozma adabiyotda psixologik tasvir anchagina chuqur va ko‘p qirralidir, ya’ni unda, nafaqat ruhiy-psixologik tasvir, balki ruhiy tahlil hukmronlik qilish darajasiga yetadi. Ruhiy tahlil kuchli bo‘lgan adabiy-badiiy asarlarda har bir detal, xatti-harakat, epizod, har bir voqea u yoki bu qahramonning ichki-ruhiy olamini ochishga bo‘ysundiriladi.

Har qanday adabiy-badiiy asar bilan kitobxon tanishar ekan, uning oldida eng birinchi va asosiy vazifasi badiiy asarni tushunish masalasi turadi. Asarni tushunish uchun esa, kitobxon uni o‘qish asnosida muayyan qoidalar, qonuniyatlar asosida ish ko‘rishi zarur bo‘ladi. Bu qonuniyatlar asarga tegishli bo‘lgan va u bilan bog‘liq bo‘lgan, tushunish masalasini osonlashtiruvchi bir qator omillardir. Bu omillardan biri, badiiy asarning ruhiyatiga kira olish, uning ruhiy olamini, qahramonlarning xarakterlari, ichki kechinmalari, o‘y-xayollari, ruhiy dunyosini anglash, demakdir. Badiiy asardagi har bir xarakter, xatti-harakatlar, detallar, voqealar rivoji, epizodlar orqali asar ruhiyati anglashiladi. “ Ish ko‘p-da,-dedi horg‘in, ko‘rpachaga

cho‘zilarkan. Osmonni olovli xanjar tilib o‘tgandek bo‘ldi. Birdan xanjardan azob chekkanday osmon gumburlay ketdi. Tashqarida yomg‘ir shovullab, deraza oynalarini taraqlata boshladi. Ertaga esa bozor kuni. Erining fe‘lini biladi: aytgan so‘zidan qaytganini eslayolmaydi. ”Havo ochiq bo‘lsa...” dedi-ku, axir. Xayolida tinmay yelayotgan avtobusu trolleybuslar taqqa to‘xtadi. Rang-barang pufaklarni yomg‘ir chertib, paq-paq etib yorila boshladi.(Ma’suma Axmedova “Shaharga sayohat”)

Masuma Axmedova ijod olamiga kirib kelganidan tortib bugungi kungacha bo‘lgan ijodiy kamolotini tadriji tarzda tadqiq etish orqali uning nasriy asarlaridagi o‘ziga xos xususiyatlar, yutuqlar va kamchilik sabablari ko‘rsatib berish urinildi. Uning ko‘plab hikoyalari esa go‘zal va ta’sirchan nasr yaratishga intilishning eng yaxshi sabablaridan biridan deb baholanishga loyiqdir. Zotan, adibaga olamni ko‘rganiday, biror yorqin bo‘yoqlaru silliqdashlarsiz tasvirlash xos. Uning asarlari kitobxon ko‘nikkani, istab kutgani singari yaxshilik bilan tugamaydi..

Masalan, “Mungli kuy” qissasi bugungi kunimizda paydo bo‘layotgan asosiy unsurlar bo‘rtib ko‘zga tashlanadi. Ya’ni hamma o‘z tirikchiligi bilan ovora, hamma pul topish ilinjida, birov bilan birovning ishi yo‘q. Asar boshdan-oyoq yengil va sarguzashtnamo ruhda yozilgani, hikoyachining o‘zi va boshqa qahramonlarga ayab munosabatda bo‘lgani holda asar to‘laligicha inson ruhiyatini yoritadi. Ma’suma Axmedova qahramonlar xarakterini yaratish va psixologik holatini ochishni to‘la hikoyachi ixtiyoriga tashlaydi. O‘zi voqealar rivojiga aralashmay, badiiy mantiqqa zug‘um qilmay, borni boricha tasvirlaydi. Bunda u asosiy e’tiborni hikoyachi nutqi qahramonlar ruhiy holatini qanchalar ifodalay olayotganiga qaratadi. Portretlar yaralishi va ularda ruhiy holat namoyishida yozuvchi real to‘la hikoyachi ixtiyoriga tashlaydi. “Yam-yashil maysalar tepalikni bayramona bezadi. Osmon musaffo. Tepalik ortida uzoq-uzoqlarga tutashib ketgan ilonizi so‘qmoqlar ko‘zga tashlanadi. So‘qmoqlar etagi qatorasiga tokzor, mevazor bog‘lar, olisdan qarasang, go‘yo bir-biriga chirmashib ketganday tuyuladi. Pastakkina paxsa devorlar osha bog‘ko‘chaga endi-endi gullay boshlagan jiydalar egilgan. Hali gulga kirmasdan oq jiyda gulining isi dimoqni eltadi. Tepalik qabristonda sukut qilgan bari ahli mo‘minning anashu so‘qmoq uzra o‘z o‘tmishi, baxtiyor-shodon damlari yotibdi. Tepalik qabristondagilar shodlik damlari bor ovozi bilan sukunat ichra abadiyat kuyini kuylamoqdalar. (Masuma Axmedova “Mungli kuy” 2015, 3-bet).

Bunday ifoda usuli ijodkorga o‘z fikr-tuyg‘ularini o‘zi tuyganiday tarzda boshqalarga yetkazish, ularda ham xuddi shu hislarni yaratish imkonini beradi. Bu asl adabiyot vazifasidir. Yozuvchi fikrlarni bir-biriga anglatish quroli, shu bilan birga

fikrni tug‘dirish va uyushtirish vositasi ham bo‘lmish tildan juda unumli foydalanadi. hislarini so‘ndira olmay qiynaladi. Yozuvchi qissada Jafarning tashqi qiyofasi (yuzi, labi, qoshi, ko‘zi, burni, yoshi kabilar)ni emas, balki uning ruhiy kechinmalarini, voqealarning unga ta‘sirini tavsiflashga ko‘proq e‘tibor qaratgani namoyon bo‘lgan. Natijada Jafarning boshqa yigitlar singari emasligi ayon bo‘ladi.

Yozuvchi muayyan obrazda voqea hodisalarning eng muhim xususiyatlarini umumlashtiradi shu sababli ham aynan o‘sha obraz asar markazida turadi.. Portret adabiy qahramonning tashqi ko‘rinishini tasvirlash asosida uning xarakter qirralarini ochishga xizmat qiladi. Shoira Aziza va Jafar portretini ochib berishda yomg‘ir detalidan samarali foydalangan . Ayni vaqtda ushbu detal shoiraaning ularning chin sevgisiga ishora qilmoqda” Qiz ajib ovozda she‘r o‘qidi, nazarida yomg‘ir tomchiladi, tomchilar naq yuragiga tomchiladi... (Masuma Axmedova “Mungli kuy” 2015, 50-bet). Asar davomida bosh qahramonlar xarakteri, ichki kechinmalari konkret detallar va qisqa tavsilotlar orqali aniq va boshqa obrazlarga qaraganda to‘liqroq ochib beriladi.

Badiiy adabiyotda psixologik-ruhiy tasvir tushunchasi ostida adabiy qahramonlarning ruhiy olami, ichki dunyosi, orzu-o‘ylari, kechinmalari kayfiyatlari hamda intilishlarini yuksak badiiylik asosida tasvirlash san‘ati yotadi.Uning mohiyatini esa, qahramon xarakteriga xos xislatlarning, ruhiy olamining qayholda, qay vaziyatda ochilishi belgilaydi. Yozma adabiyotda psixologik tasvir anchagina chuqur va ko‘p qirralidir, ya‘ni unda, nafaqat ruhiy-psixologik tasvir, balki ruhiy tahlil hukmronlik qilish darajasiga yetadi. Ruhiy tahlil kuchli bo‘lgan adabiy-badiiy asarlarda har bir detal, xatti-harakat, epizod, har bir voqea u yoki bu qahramonning ichki-ruhiy olamini ochishga bo‘ysundiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Quronov D.”Adabiyotshunoslik nazariyasi” T.:”akademnashr” 2018
2. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/jamila-ergasheva-1956/jamila-ergasheva-dard-hikoya>
3. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/jamila-ergasheva-1956/jamila-ergasheva-boybichcha-hikoya>
4. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/jamila-ergasheva-1956/jamila-ergasheva-qaytish-azobi-hikoya>
5. Y o‘ldashev Q. “Ochqich s o‘z” Tafakkur nashriyoti 2019
6. J. Yokubov, & D. Sotvoldiev (2023). POETICS OF OJIZ’S GHAZALS. Science and innovation, 2 (C11), 35-40. doi: 10.5281/zenodo.10161044

7. Baxridinova, Z., & Sotvoldiyev, D. (2023). "BOBURNOMA" DA TARIXIY SHAXSLAR VA OLIM-U SHOIRLAR TA'RIFI. *Ilm-fan va ta'lim*, 1(12).
8. Urayimova, M., & Sotvoldiyev, D. (2023). QO 'RQOQ VA JOHILLARGA KO 'ZGU BO 'LGAN HIKOYA. *Ilm-fan va ta'lim*, 1(12).
9. Karimova, O., & Sotvoldiyev, D. (2023). "BOBURNOMA" DA SHOH VA SHOIRLAR TAVSIFI. *Interpretation and researches*, 1(21).
10. To'lanova, M., & Sotvoldiyev, D. (2023). "BOBURNOMA" DA O'SIMLIK VA HAYVONOT OLAMI TASVIRI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(31).
11. Abdusalomova, M., & Yoqubov, J. (2023). "BOBURNOMA" DA TOPONIMLAR TAVSIFI. *Interpretation and researches*, 1(21).
12. Sotvoldiyev Davronbek Xasanboy O' G'Li, & M. Tojiboyeva (2022). OJIZ IJODIDA TASAVVUFNING TUTGAN O'RNI. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 3 (5), 55-58.
13. Qobulova, M., & Sotvoldiyev, D. (2023). ADABIYOT. JAMIYAT. KECHA VA BUGUN. (QAMCHIBEK KENJANING "BALIQ OVI" HIKOYASI ASOSIDA). *Interpretation and Researches*, 1(21).
14. Sherboyeva, G., & Ikromov, M. (2023). O 'ZBEK TILI FRAZEMALARINING LINGVOKULTROLOGIK XUSUSIYATLARI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(30).
15. Ikromov, M. (2023). "Boburnoma" da Alisher Navoiy badiiy portreti va psixologik holati. *Ilm-fan va ta'lim*, 1(1).
16. Мухаммадюсуф, И. (2023). "БОБУРНОМА" ДА АМИР ТЕМУР ОБРАЗИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 1(1).
17. Parpiyeva, M. (2024). O 'ZBEK AYOLLAR NASRI QAHRAMONLARIDA MILLIYLIK BELGILARI. *Interpretation and researches*, 2(1 (23)).